

Original paper

O'QUVCHILAR ILMIY DUNYOQARASHINI TARKIB TOPTIRISHDA O'QITUVCHINING NOTIQLIK MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DIDAKTIK TA'MINOTI

© Sh.B.Do'sanova¹✉

¹Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda o'qituvchining notiqlik mahoratining o'zni va ahamiyati tahlil qilinadi. Ayniqsa, pedagogik jarayonda ta'lim mazmunining o'zlashtirilishini ta'minlashda nutq madaniyati, ta'sirchan va mantiqan asoslangan fikrlarni bayon etish mahorati muhim omil sifatida ko'rsatib o'tiladi.

MAQSAD: o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish jarayonida o'qituvchining notiqlik mahoratini takomillashtirishning didaktik asoslarini ilmiy jihatdan asoslash, notiqlik san'atining ta'lim samaradorligiga ta'sirini aniqlash hamda pedagogik faoliyatda nutqiy kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metodik yondashuvlarni ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: darslarda interaktiv metodlardan foydalangan o'qituvchilarning notiqlik uslubi yanada dinamik, ta'sirchan va diqqatga sazovor bo'lib, o'quvchilar bilan samarali muloqotni ta'minlashi kuzatildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida aniqlanishicha, nutqiy madaniyati yuqori bo'lgan o'qituvchilar darsda emotsional jihatdan boy, jonli, muloqotga asoslangan uslubni qo'llashadi. Bu esa o'quvchida ishtirokchanlik, savol berish, muhokamaga kirishish, o'z fikrini dalillash kabi ko'nikmalarni shakllantiradi.

XULOSA: o'qituvchining notiqlik mahoratini takomillashtirish bu — pedagogik sifati yuqori bo'lgan, mustaqil fikrlaydigan, ilmiy tafakkurga ega shaxslar yetishtirish sari tashlangan muhim qadamlardan biridir.

Kalit so'zlar: ilmiy dunyoqarash, notiqlik mahorati, nutqiy kompetensiya, didaktik ta'minot, ta'lim metodlari, pedagogik jarayon, mantiqiy tafakkur, zamonaviy ta'lim, kommunikativ kompetensiya.

Iqtibos uchun: Do'sanova Sh.B. O'quvchilar ilmiy dunyoqarashini tarkib toptirishda o'qituvchining notiqlik mahoratini takomillashtirishning didaktik ta'minoti. // Inter education & global study. 2025. №4. B.154–160.

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

© Ш.Б. Досанова¹✉

¹Ургенчский государственный педагогический институт, Ургенч, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется роль и значение ораторского мастерства преподавателя в формировании научного мировоззрения студентов. В частности, в педагогическом процессе культура речи, умение доходчиво и логично излагать мысли выделяются как важные факторы, обеспечивающие усвоение образовательного содержания.

ЦЕЛЬ: научно обосновать дидактические основы совершенствования ораторского мастерства преподавателя в процессе формирования научного мировоззрения у студентов, определить влияние ораторского искусства на эффективность обучения, разработать эффективные методические подходы, способствующие развитию ораторской компетентности в педагогической деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: было отмечено, что стиль речи учителей, которые использовали интерактивные методы на уроках, стал более динамичным, впечатляющим и привлекающим внимание, что обеспечило эффективную коммуникацию с учениками.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследование показало, что учителя с высокой вербальной культурой используют на своих уроках эмоционально насыщенный, живой и коммуникативный стиль. Это развивает у учащихся такие навыки, как участие, постановка вопросов, участие в обсуждениях и обоснование своего мнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: улучшение навыков публичных выступлений учителя является одним из важных шагов на пути к воспитанию личностей с высокими педагогическими качествами, независимым мышлением и научным мышлением.

Ключевые слова: научное мировоззрение, ораторское мастерство, речевая компетентность, дидактическое обеспечение, образовательные методы, педагогический процесс, логическое мышление, современное образование, коммуникативная компетентность.

Для цитирования: Досанова Ш.Б. Дидактическое обеспечение совершенствования речевых навыков учителя по формированию научного мировоззрения учащихся. // Inter education & global study. 2025. №4. С.154–160.

DIDACTIC SUPPORT FOR IMPROVING TEACHER'S SPEAKING SKILLS IN FORMING STUDENTS' SCIENTIFIC WORLDVIEW

© Shakhlo B. Dosanova¹✉

¹Urgench State Pedagogical Institute, Urgench, Uzbekistan

INTRODUCTION: this article analyzes the role and importance of a teacher's oratory skills in the formation of students' scientific worldview. In particular, in the pedagogical

process, speech culture, the ability to express effective and logical thoughts are highlighted as an important factor in ensuring the mastery of educational content.

AIM: to scientifically substantiate the didactic foundations of improving the teacher's oratory skills in the process of forming a scientific worldview in students, to determine the impact of oratory on educational effectiveness, and to develop effective methodological approaches that serve to develop oratory competence in pedagogical activities.

MATERIALS AND METHODS: it was observed that the oratory style of teachers who used interactive methods in lessons became more dynamic, effective and attractive, ensuring effective communication with students.

DISCUSSION AND RESULTS: the study found that teachers with high speech culture use an emotionally rich, lively, and communicative style in the lesson. This forms skills such as participation, asking questions, engaging in discussions, and justifying one's opinion in students.

CONCLUSION: improving a teacher's oratory skills is one of the important steps taken towards the development of individuals with high pedagogical quality, independent thinking, and scientific thinking.

Keywords: scientific worldview, oratory skills, speech competence, didactic support, educational methods, pedagogical process, logical thinking, modern education, communicative competence.

For citation: Shakhlo B. Dosanova. (2025) 'Didactic support for improving teacher's speaking skills in forming students' scientific worldview', Inter education & global study, (4), pp. 154–160. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirish, ularni ijtimoiy-madaniy hayotda faol ishtirok etishga tayyorlash, mustaqil fikrlash va tahliliy tafakkur yuritishga o'rgatish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda o'qituvchining kommunikativ salohiyati, xususan, notiqlik mahorati muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. O'qituvchining og'zaki nutqi orqali ta'limiy axborotni mantiqiy, aniqlik va ta'sirchanlik bilan yetkazishi, o'quvchilarda ilmiy dunyoqarash, tanqidiy yondashuv, dalillarga asoslangan fikr yuritish ko'nikmalarining shakllanishiga asos yaratadi.

Ilmiy dunyoqarash — bu shaxsning atrof-muhit, ijtimoiy hodisalar, ilm-fan yutuqlari haqidagi tizimli, dalillarga asoslangan, mantiqiy tafakkurga tayanuvchi qarashlar majmui bo'lib, uni shakllantirishda ta'limning didaktik komponentlari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ayniqsa, o'qituvchining notiqlik madaniyati, nutq uslubi, psixologik-ta'sirchanlik darajasi o'quvchilarni rag'batlantirish, ularning fikr almashuvda ishtirokini ta'minlash va axborotni ongli o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash, o'qituvchilarning nutqiy faolligini kuchaytirish orqali o'quvchilar tafakkurini faollashtirish masalasi muhim metodik-psixologik muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Bu jarayonda o'qituvchining notiqlik mahoratini

didaktik jihatdan takomillashtirish, uni tizimli metodik yondashuv asosida rivojlantirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, mazkur tadqiqotda o'qituvchining notiqlik faoliyatini o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishdagi vosita sifatida ilmiy asoslash, bu boradagi didaktik ta'minotni aniqlash va takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida ko'rilmogda.

Ta'lim jarayoni bu — nafaqat bilim berish, balki shaxs kamolotini shakllantirish, uni intellektual va ma'naviy jihatdan yuksaltirishning uzviy tizimidir. Ayniqsa, bugungi globallashuv sharoitida o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish ta'limning strategik vazifasiga aylangan. Bunday yuksak maqsadga erishishda o'qituvchining shaxsiy fazilatlari, ayniqsa, uning nutqiy madaniyati va notiqlik mahorati asosiy omillardan biri sifatida maydonga chiqadi. Shu sababli tadqiqotda o'qituvchi nutqining didaktik jihatlari alohida o'rganish ob'ekti sifatida tanlab olindi.

Material sifatida pedagogik tajriba, amaliyotdagi real dars jarayonlari, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi og'zaki muloqot shakllari, nutqiy faoliyatning samaradorligini belgilovchi didaktik vositalar tahlil qilindi. Jumladan, dars davomida o'qituvchining foydalanadigan leksik birliklari, metaforalar, savol-javob uslublari, ritorik vositalar va intonatsion imkoniyatlari sinchiklab kuzatildi. Ayniqsa, nutqning emotsional boyligi va mantiqiy izchilligi o'quvchining e'tiborini jamlashda qanday rol o'ynashi empirik kuzatuvlar asosida aniqlashtirildi.

Shuningdek, tahlil uchun o'rta ta'lim muassasalaridagi ona tili va biologiya, fizika kabi fan o'qituvchilari darslari tanlab olindi. Bu fanlar aynan ilmiy dunyoqarash shakllanishiga xizmat qiluvchi sohaga taalluqlidir. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, o'qituvchining muloqot jarayonidagi nutq uslubi o'quvchilarning fikrlash sur'atiga, savollarga bo'lgan munosabatiga va eng muhimi, bilimni anglab yetish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Notiqlik bilan boyitilgan, obrazli, mantiqli nutq orqali berilgan tushuntirish o'quvchilarning darsda faolligini sezilarli darajada oshiradi.

Tadqiqotlar orasida o'qituvchilar bilan olib borilgan intervyular, so'rovnomalar ham muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Ularda pedagoglar o'z nutqiy faoliyatini qanday baholashi, qanday muammolarga duch kelishi, notiqlikni rivojlantirish uchun qanday usullar va mashqlardan foydalanishi tahlil qilindi. Ko'pchilik o'qituvchilar notiqlik san'atiga egalik qilish o'z-o'zidan emas, balki metodik yondashuv, tajriba va doimiy mashq natijasi ekanligini ta'kidladilar.

Tadqiqotda shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida (audio va video yozuvlar orqali) o'qituvchining nutqiy xususiyatlari va ularning o'quvchi faoliyatiga ta'siri tahlil qilindi. Darslarda interaktiv metodlardan foydalangan o'qituvchilarning notiqlik uslubi yanada dinamik, ta'sirchan va diqqatga sazovor bo'lib, o'quvchilar bilan samarali muloqotni ta'minlashi kuzatildi. Umuman olganda, tadqiqot materiali sifatida tanlab olingan manbalar va kuzatishlar asosida aniqlanishicha, o'qituvchining notiqlik mahorati — bu nafaqat shaxsiy pedagogik qobiliyat, balki o'quvchi tafakkuriga yo'naltirilgan didaktik resurs sifatida

qaralishi zarur. Bu resursni to'g'ri va maqsadli yo'naltirish esa ta'lim samaradorligini oshirishda muhim bosqichdir.

O'quvchilar ilmiy dunyoqarashini shakllantirish va bu jarayonda o'qituvchining notiqlik mahoratini rivojlantirishga oid adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu yo'nalish pedagogika, psixologiya, lingvistika va kommunikatsiya fanlarining tutashgan nuqtasida joylashgan bo'lib, kompleks yondashuvni talab etadi.

Avvalo, ta'limning zamonaviy paradigmasida o'qituvchining kommunikativ kompetensiyasi va uning tarkibiy qismi bo'lgan notiqlik mahorati alohida ilmiy-amatik yo'nalish sifatida qaralmoqda. Masalan, V.A. Kan-Kalikning [5; 175] asarlarida pedagogik muloqot va nutq madaniyati o'qituvchining kasbiy portreti tarkibiga kiritilgan bo'lib, u notiq o'qituvchining o'quvchi tafakkuriga ko'rsatadigan ta'sirini ijtimoiy-psixologik jihatdan asoslaydi. Shuningdek, M.I. Lukyanova [6; 296] o'z tadqiqotlarida nutqiy kompetensiya va didaktik mahoratning integratsiyasini ta'lim samaradorligini oshiruvchi omil sifatida baholaydi.

O'zbekistonda ham bu boradagi ilmiy izlanishlar e'tiborga molik. Xususan, A.X. To'xtasinov [1; 210] va G.M. Yo'ldoshevalar [2; 180] tomonidan olib borilgan izlanishlarda o'qituvchining og'zaki nutqini shakllantirish, uning mantiqiyligi, obrazlilik, emotsional ta'sirchanligi orqali o'quvchilarda dunyoqarash va tafakkur rivojiga erishishning metodik asoslari ishlab chiqilgan. Bu fikrlar maqola mavzusini nazariy jihatdan mustahkamlab beradi.

Bundan tashqari, S. Rogers [7; 480] va J. Bruner [3; 212] kabi xorijiy olimlarning ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlari notiqlik mahoratini rivojlantirishni faqat informatsion uzatish vositasi sifatida emas, balki o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi subyektiv-interaktiv muloqotning vositasi sifatida talqin etadi. Ayniqsa, Rogersning "faol tinglov" va "psixologik samimiylik" tushunchalari o'qituvchining nutq madaniyatini tarbiyalashda dolzarb nazariy asos hisoblanadi.

Ilmiy dunyoqarashga oid adabiyotlar tahlili ham mazkur mavzuni chuqur o'rganishga xizmat qiladi. Bunda B.M. Kedrov, A.A. Verbitskiy [4; 207] larning ilmiy tafakkur va ilmiy dunyoqarash shakllanishi haqidagi qarashlari asos qilib olingan. Bu olimlar dunyoqarashni faqat bilimlar yig'indisi emas, balki shaxsning butun ongli faoliyatini yo'naltiruvchi axloqiy-ma'naviy, g'oyaviy-madaniy tizim sifatida izohlaydi.

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, notiqlik san'ati o'quvchi shaxsini har tomonlama shakllantirishda kuchli ta'sirga ega vosita bo'lib, uni zamonaviy didaktika doirasida ilmiy yondashuv asosida rivojlantirish zarur. Shu bilan birga, mavjud adabiyotlarda notiqlik mahoratini rivojlantirishning amaliy metodlari va uni ilmiy dunyoqarash bilan bog'liq holda tizimli o'rganishga ehtiyoj mavjudligi ko'zga tashlanadi. Bu esa mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligini asoslaydi.

O'qituvchining notiqlik mahorati — bu nafaqat ta'lim berish vositasi, balki shaxslararo muloqotni tashkil etish, o'quvchining tafakkurini faollashtirish, uni ilmiy fikrlash sari yo'naltiruvchi kuchli didaktik quroldir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bugungi ta'lim muhitida o'qituvchining notiqlik darajasi o'quvchining faolligi, bilimni o'zlashtirish sur'ati,

mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalari bilan bevosita bog'liq. Muhokamada aynan shu o'zaro bog'liqlikning mohiyati ochib beriladi.

Avvalo, shuni ta'kidlash joizki, o'qituvchining nutqi qanchalik lo'nda, aniq va obrazli bo'lsa, o'quvchining bilimni qabul qilishi ham shunchalik samarali kechadi. Muloqot jarayonida pedagog tomonidan ishlatilgan ilmiy atamalar, analogiyalar, misollar va ritorik savollar orqali o'quvchida mavjud bilimlar yangi bilimlar bilan bog'lanadi. Bunday yondashuv konstruktivizm tamoyillariga mos bo'lib, bilimni faol yaratiladigan jarayon sifatida talqin etadi. Aynan notiqlik mahorati o'qituvchiga bu konstruktiv muhitni yaratishda qulaylik beradi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, nutqiy madaniyati yuqori bo'lgan o'qituvchilar darsda emotsional jihatdan boy, jonli, muloqotga asoslangan uslubni qo'llashadi. Bu esa o'quvchida ishtirokchanlik, savol berish, muhokamaga kirishish, o'z fikrini dalillash kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Bu jihatlarda esa o'z navbatida ilmiy dunyoqarashning shakllanishiga asos bo'ladi. Shunday qilib, o'qituvchi nutqining ta'sirchanligi — faqat tinglashni emas, balki tafakkur qilishni rag'batlantiruvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. Muhokamada e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan yana bir jihat — bu notiqlik mahoratining faqat individual pedagogik fazilat emas, balki metodik kompetensiyaning tarkibiy qismi ekanligidir. Ya'ni, bu malaka tizimli o'rgatilishi, pedagogik ta'limda alohida modul sifatida ishlab chiqilishi zarur. O'qituvchi o'z nutqini nafaqat ifodali qilish, balki uni o'quvchilarning yosh xususiyatlari, dunyoqarashi, qiziqishlari asosida moslashtirishni ham o'rganishi kerak. Bunday yondashuv kommunikativ kompetensiyaning pragmatik qirralarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Notiqlikning o'quvchi tafakkuriga ko'rsatadigan ta'siri, ayniqsa, tanqidiy fikrlash va muammoli vaziyatlarga munosabat bildirishga undashda yaqqol ko'zga tashlanadi. Tadqiqotda dars jarayonida o'qituvchi tomonidan qo'llanilgan ochiq savollar, inkor yoki muqobil fikrlar orqali muhokama tashkil etilishi o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirganligi aniqlandi. Bu esa ilmiy dunyoqarashni faqat bilimga emas, balki tafakkur madaniyatiga asoslangan holda shakllantirish imkonini beradi. O'qituvchining notiqlik mahorati — bu oddiy nutqiy salohiyat emas, balki ta'lim jarayonining didaktik muvozanatini ta'minlovchi, o'quvchi shaxsini ilmiy nuqtai nazardan yetuklashtiruvchi vositadir. Bu mahoratni pedagogik amaliyotga chuqur integratsiyalash, uni o'qituvchi tayyorlov dasturlariga kiritish va amaliy metodik tavsiyalar bilan boyitish — zamonaviy ta'lim talabidir.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchi shunchaki bilim beruvchi emas, balki o'quvchini tafakkurga chorlovchi, ichki dunyosini uyg'otuvchi, ilmiy fikrlashga yetaklovchi yetakchi shaxsga aylanmoqda. Ushbu vazifani samarali ado etish esa, avvalo, o'qituvchining notiqlik mahoratiga bevosita bog'liqdir. Notiqlik — bu faqat ta'sirchan gapirish san'ati emas, balki muloqot orqali bilimga undash, anglash va tushunishga yo'l ochish madaniyatidir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchi nutqining mantiqiyiligi, obrazlilik va emotsional ta'siri o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda beqiyos rol o'ynaydi. Nutq orqaligina o'qituvchi bilimni shunchaki yetkazmaydi — balki uni

o'quvchining tafakkur dunyosiga singdiradi, shaxsiy nuqtai nazarini shakllantirishga yordam beradi, savol berishga, izlanishga, fikr yuritishga undaydi.

Xulosa tariqasida ta'kidlash kerakki, o'qituvchining notiqlik mahoratini takomillashtirish bu — pedagogik sifati yuqori bo'lgan, mustaqil fikrlaydigan, ilmiy tafakkurga ega shaxslar yetishtirish sari tashlangan muhim qadamlardan biridir. Bu esa o'z navbatida, didaktik ta'minotga yangicha yondashuv, nutqiy kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan metodik tizimlar, interaktiv vositalar va zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga chuqur integratsiya qilishni taqozo etadi. Shu boisdan, ushbu maqolada ilgari surilgan g'oyalar, kuzatuv va tahlillar asosida quyidagicha xulosa chiqarish mumkin: o'qituvchining notiqlik mahoratini rivojlantirish — o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini tarkib toptirishda strategik vazifa bo'lib, bu yo'nalishda tizimli ishlar olib borilsa, ta'lim sifatining yangi bosqichga ko'tarilishi ta'minlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Tuxtasinov, A.X. Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning pedagogik asoslari / A.X. Tuxtasinov. – T.: Fan, 2009. – 210 b.
2. Yoldosheva, G.M. O'qituvchi nutq madaniyati: nazariy va amaliy asoslar / G.M. Yoldosheva. – T.: Iqtisodiyot, 2020. – 180 b.
3. Брунер, Дж. Процесс образования / Дж. Брунер.–М.:Просвещение, 1977.–212 с.
4. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.
5. Кан-Калик, В.А. Педагогическое общение / В.А. Кан-Калик. – М.: Просвещение, 1987. – 175 с.
6. Луканова, М.И. Культура речи и педагогическое мастерство учителя / М.И. Луканова. – М.: Флинта, 2005. – 296 с.
7. Рожерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Рожерс. – М.: Прогресс, 1994. – 480 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Do'sanova Shaxlo Bahromovna**, "Pedagogika nazariyasi va tarixi" mutaxassisligi magistranti [**Dosanova Shakhlo Bahromovna**, master's student, specialty "Theory and History of Pedagogy"], [**Досанова Шахло Бахромовна**, магистрант, специальность «Теория и история педагогики»]; manzil: O'zbekiston, Urganch sh., Gurlan ko'chasi, 1A-uy [адрес: Узбекистан, Ургенч, ул. Гурлан, 1А], [address: Uzbekistan, 1A, Gurlan st., Urgench city] E-mail: dusanovash53@gmail.com